

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

HIND FALSAFASI VA EKZISTENSIALIZMNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

PULATOV SHERDOR NEMATJONOVICH

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil tadqiqotchisi (DSc)

Annotatsiya: Milliy muammolarning xalqaro muammolar bilan chambarchas bog‘liqligi falsafiy, sotsiologik va ijtimoiy-siyosiy ta‘limotlarda ko‘riladigan doirasini o‘ta kengligini belgilaydi. Milliy rivojlanish muammolarini nazariy jihatdan anglash odatda dunyo sivilizatsiyasi, butun insoniyat taqdiri haqidagi mulohazalar bilan uyg‘unlashib ketadi. Osiyo va Afrika mamlakatlarining dunyo hayotidagi o‘rni va ahamiyatining o‘sib borayotgani ularning mutafakkirlari o‘z mamlakatlari ahamiyatini bo‘rttirish, ko‘paytirish holatiga olib kelmoqda. Bu esa, ularning tor doiradan turib butun insoniyat muammolarini hal etishga davogarlik qilishiga sabab bo‘lmoqda. Bu mafkuraviy vaziyat ba‘zida hind mutafakkirlariga ham ta‘sir etib, ularda o‘ziga xos yevropasentrizmga qarshi sharqsentrizm hissini vujudga keltiradi. Bu holatlarni mustahkamlash uchun mutafakkirlar boy an‘larni sabab qilib ko‘rsatib, xalqning asrlar davomida to‘plagan donishmandliklari ularga so‘z huquqini beradi, deb hisoblashadi.

Kalit so‘zlar: Hindiston, G‘arb, sharq, ekzistensializm, komprativizmning, hind falsafasi, g‘arb falsafasi, tafakkur, ilm-fan.

Abstract: The close connection between national problems and international ones determines an extremely wide range of philosophical, sociological and socio-political doctrines. Theoretical understanding of the problems of national development is usually combined with reflections on the fate of world civilization and all of humanity. The growing role and importance of Asian and African countries in world affairs encourages their thinkers to exaggerate and exaggerate the significance of their countries. This makes them try to solve the problems of all mankind from a narrow point of view. This ideological situation sometimes affects Indian thinkers, creating a sense of orientalism in them as opposed to Eurocentrism. To support these positions, thinkers cite rich traditions as an argument, believing that the wisdom accumulated by a people over the centuries gives them the right to speak.

Keywords: India, West, East, existentialism, comprativism, Indian philosophy, Western philosophy, thought, science.

Аннотация: Тесная связь национальных проблем с международными определяет чрезвычайно широкий круг философских, социологических и общественно-политических учений. Теоретическое осмысление проблем национального развития обычно сочетается с размышлениями о судьбах мировой цивилизации и всего человечества. Растущая роль и значение стран Азии и Африки в мировой жизни побуждает их мыслителей преувеличивать и преувеличивать значимость своих стран. Это заставляет их пытаться решать проблемы всего человечества с узкой точки зрения. Эта идеологическая ситуация иногда влияет и на индийских мыслителей, создавая у них чувство ориентализма в противовес европоцентризму. Для подкрепления этих позиций мыслители приводят в качестве довода богатые традиции, полагая, что мудрость, накопленная народом на протяжении веков, дает ему право говорить.

Ключевые слова: Индия, Запад, Восток, экзистенциализм, компративизм, индийская философия, западная философия, мысль, наука.

KIRISH: G‘arb dunyosi doim Hindiston va hind madaniyatiga katta qiziqish bildirgan. Yunon antik davrida Makedoniyalik Iskandarning hind donishmandi bilan suhbatini (e.a IV asrda) mashhur edi. Bu suhbatda hind donishmandi buyuk imperator taklif qilgan hayot ne‘matlarini rad etishi tasvirlangan. Ma‘lumki, Makedoniyalik Iskandar Kalan ismli gimnosofist (yalang‘och donishmand) lardan birini eronga uni kuzatib borishga ko‘ndiradi. Pifagor va Platon talimotlari hamda hind gimnosogistlar ta‘limotlari o‘rtasidagi o‘xshashlikni Chandraguptaning hind saroyidagi salafkiylar podshosi elchisi Megasfen ham ta‘kidlagan. Rimda imperator Avgust sharafiga o‘tkazilgan tantanada (mil.avv I asr) tashrif buyurgan hind elchilari orasida buddaviylik rohibi ham bo‘lgan. Eramizning I-II asrlarda sobiq Rim imperiyasi hududlari va Hindiston munosabatlari ayniqsa mustahkamlangach, ellin davri faylasuflari damba-dam gimnosofistlar falsafasini o‘rganishardi. Aleksandriya ilm olami vakillari, ularning ta‘limotlari haqida yaxshi xabardor bo‘lganliklari borasida ishonchli ma‘lumotlar bor. Hind ta‘limotlarini neoplatanizmga ta‘sir ko‘rsatgani shubhasizdir. Biroq bu ta‘sir hamon munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Patristika davrining xristian yozuvchilari hind gimnosofistlariga musulmonlar va butparastlarga nisbatan xayrixohlik bildirganlar. Amvrosiy Mediolanskiy qalamiga mansub deb hisoblangan “Brahman urf-odatlarini haqida” nomli traktat saqlanib qolgan va ular haqida adolatparvar hamda haqiqat izlovchilar ekanliklari aytilgan.

Keyinchalik esa Yevropa va Hindistonning o‘zaro aloqalari inglizlar mustamlakasi davriga kelib kengroq tus ola boshladi. Bu davrda Hindistonning siyosiy-ijtimoiy, ma’naviy va madaniy hayotida keskin burilishlar yuz bera boshladi. Bu holat ayni damda ba’zi falsafiy oqimlarni o‘zgarishi va yangi oqim va ta’limotlarni vujudga kelishiga omil bo‘ldi. Buyuk Britaniyaning Hindistonga hujumi natijasida G‘arbning bir qancha falsafiy oqimlari Hindistonga kirib kela boshladi. Bulardan biri ekzistensializm edi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Hindistondagi kuzatilayotgan apologetik tendentiyalar G‘arb falsafasining ayrim oqimlariga nisbatan ularga ekzistensializmning singishi jarayonlarini aniq tasvirlab beradi. G‘arbda targ‘ibotchilar tomonidan olib borilgan keng tashviqoti allaqachon Hindiston faylasuflari orasida qiziqish uyg‘otgan edi. Shu bilan birga bu targ‘ibot borgan sari hind matbuotida o‘z aksini topardi va ekzistensializmni Hindistonda ovoza qilardi. Bu ta’limot bilan shug‘ullanuvchi hind faylasuflari Evropa va Amerika universitetlari va ilmiy markazlariga ishga taklif qilinardi. Ularning ilmiy ishlari o‘sha yerda chop etilib, Hindistonda tarqatilar edi. Ko‘p gina hind faylasuflari ekzistensializmga apologetik nazar bilan qarab, qadimgi an’anaviy ta’limotlarni ham yangi davr faylasuflarining dunyo qarashlari bilan ham bog‘lashga harakat qilishi ajablanarli emas.

Bu borada Subhas Chandraning M.Xaydegerning falsafasi bayoniga bag‘ishlangan qator maqolalarini misol sifatida keltirish mumkin. Muallifning fikricha, faylasufning maqolalari “Kontinental Yevropaning akmezamonaviy fikrlarini ” aks etiradi. Xaydegerning o‘zi esa, “Butun dunyodagi falsafiy fikrlarga undovchi haqiqiy va mustahkam g‘oyalarni yoygan” mutafakkir sifatida tavsiflanadi. Bunday sharoitlarda uning qarashlariga tanqidiy yondashuvga biror bir urinishlar istisno edi. Xuddi shu mavzudagi tadqiqotlarni R.K.Guptani faoliyatida ham ko‘rishimiz mumkin.

Bu kabi tadqiqot ishlari qatorida Guru Dattaning AQSHda chop etilgan “Ekzistensializm va hind falsafasi” alohida o‘rin egallaydi. Muallif ekzistensializmni eng e’tiborga loyiq oqim, dep ataydi. Chunki unga ko‘ra, G‘arbiga falsafani birinchi bo‘lib yoyganligiga da’vogarlik qilgan falsafa va madaniyatning boshqa sohalarini namoyondalarini bu oqim sarosimaga tushurib qo‘ydi.

Bunday yondashuv bilan u ekzistensializm va hind falsafasining qadimgi va zamonaviy g‘oyalarda muvofiqlik, moslik va xatto o‘xshashlikni toppish maqsadida ularni yonma-yon qo‘yadi. Shu bilan birga falsafa rivojining ijtimoiy iqtisodiy asoslari uning tub prinsiplarining aniq tarixiy shart-sharoitlarini e’tiborsiz qoldirmoqda.

Hind yozuvlarini chuqur o‘rganish. Ta’limning ta’siri, albatta, har bir shaxsga tegishli bo‘lsa, ta’lim muassasasining sifati ham o‘z ta’sirini qoldiradi. O‘sha paytda G‘arbning hayotiy qadriyatlarini talabalarga xristianlik institutlari tomonidan chuqur singdirilgan edi. Xristianlik muassasalarida o‘qiyotganda Radhakrishnan hayotida yuqori fazilatlar singib ketganligi shu sababli. Ammo ularda xristianlik institutlari bilan bog‘liq bo‘lgan yana bir o‘zgarish yuz berdi. Ba’zi odamlar Hindutva g‘oyalari bilan past nazar bilan qarashgan va ularni tanqid qilishgan. Doktor Radhakrishnan uning tanqidini qiyinchilik deb qabul qildi va hind yozuvlarini chuqur o‘rganishni boshladi. Doktor Radhakrishnan qaysi madaniyat fikrlarida ong mavjudligini va qaysi madaniyat g‘oyalari asosini egallashini bilmoqchi edi? Keyin u tabiiy sezgi bilan Hindistonning eng chekka joylarida yashovchi kambag‘al va savodsiz odamlar ham qadimiy haqiqatni bilishiga qat’iy ishona boshladi. Shu sababli Radhakrishnan hind ma’naviyatining juda boy ekanligini va xristian missionerlari tomonidan Hindutvaning tanqidlari asossiz ekanligini

taqqoslab bilib oldi. Shundan kelib chiqqan holda u hind madaniyati tirik mavjudotga hayotning haqiqiy xabarini beradigan din, bilim va haqiqatga asoslangan degan xulosaga keldi.

Shu bilan bir vaqtda Guru Datta qadimgi hind falsafasi turkumlari, tushuncha va konsepsiyalarini ularning o'ziga xosligini hisobga olmay va tarixiy rivojlanish jarayonlarda boshidan o'tkazgan o'zgarishlarni e'tiborga olmasdan qo'llagan. Shu tariqa ularni ekzistensializm g'oyalari bilan tashqi va sun'iy taqqoslash asosida ekzistensializmga butun qadimgi hind falsafasi va umuman hind g'oyalarining bir-biriga yaqinligi haqida yakuniy xulosa beradi. Bunday yondashuvning asossizligi Hindistonning ba'zi bir falsafiy ta'limotlarida ayniqsa Vedanta va Buddizmda azoblanish konsepsiyasiga boy dunyoda odamning yolg'izligi, o'jizligi, tashlandiq ekanligi haqidagi ekzistensialistlarning salbiy va tushkun g'oyalarni Guru Dattning taqqoslashga urinishi aniq namoyon bo'lgan.

Sartraning insoniyatning g'aribligi va tushkunligini keltirib va "ularni g'ariblik bilan yonma-yon ketayotganini" ta'kidlab, Guru Datta shunday yozadi: "Hind falsafasi ko'plab o'xshashliklarga ega, vedantada, buddizmda va boshqa oqimlarda har qadamda aniq mavjudlik haqidagi afsonalar namoyon bo'ladi"... "azob-uqubat tushunchasi mavjud"- bu Buddaning asosiy 4ta haqiqatining birinchisidir. Haqiqatdan ham azoblanish, o'zini qurbon qilish g'oyalari qator hind falsafiy maktablariga xosdir. Biroq ular o'zining konseptual mohiyatiga ko'ra, ekzistensialistlarning tushkunlik sentensiyasiga oz bo'lsa ham o'xshamaydi. Qadimgi hind falsafasi azob-uqubat, insoniyatning istiqbolsizlik, chorasizligini anglatmay, balki tajribaga asoslanib qayd qilingan dalil bo'lib, inson faoliyatiga ilk turtki beruvchi va undovchi kuch hisoblanadi hamda ananda – oily saodatga erishishga yo'naltiriladi.

Ba'zi bir hind faylasuf-idealistlari fikricha mamlakat falsafasi g'oyalarining ekzistensializm bilan yaqinlashishi qonuniy va haqqoniydir. Demak, u biror bir dalil va asoslarga muhtoj emas. Bu ma'noda A.Mukerdjining qarashlari namuna bo'la oladi. Uning fikricha ekzistensializm ma'lum bir "fundamental shart sharoitlarda" rivojlangan va uning negiz prinsipini mavjudlik mohiyatdan avval bo'lgani ozmi ko'pmi G'arb falsafiy an'alariga antogomistik bo'lib, aslo hind falsafasiga qarama – qarshi emas. U o'zining "Ekzistensializm va hind falsafasi" nomli maqolasida ko'p bor ular orasidagi o'zaro yaqinlik, o'xshashlik, moslik haqida aytib o'tgan. Ekzistensializmning mavjudlik fundamental prinsipi subyekt va obyekt ortasidagi aloqa obyektiv aloqa bo'la olmasligi va boshqa ko'plab o'ziga xos xususiyatlarni tasdiqlash G'arbning hind falsafasi g'oyalariga foydali fikrlarni joriy qilgani tariqasida qabul qilish mumkin.

Xuddi shu yo'lda Haridas Chaudhuri ham bo'lib, ekzistensializmning ayrim konsepsiyalarini yoritishga va ularni Vedantaning muhim g'oyalari bilan o'zaro qanday bog'lanishi mumkinligini kuzatishga harakat qiladi.

Ekzistensializmning apologetikasi Aurobindo Ghosh va Krishnachandra Bhattachariylarning qarashlariga yaqinlashtirishda ham namoyon bo'ladi. Bunday urinish amerikalik sharqshunos F.Shpigelberkning ortidan D.M.Datta ham amalga oshirdi. U o'zining "Zamonaviy falsafaning asosiy oqimlari" kitobining ikkinchi nashrida Aurobindo Ghoshning usullari haqidagi bobida, u hech qanday dalillarsiz, ammo ba'zi bir shartlar bilan "Aurobindoni ekzistensialist sifatida qabul qilish mumkin" deb e'lon qildi. Biroq, Dattning o'zi bu Yevropa oqimiga alohida ro'yxushlik bildirmadi. Basant Kumar Lal, Krishnachandr Bhattacharining ekzistensialist sifatida tanishtirmoqchi emasdek tuyiladi. U shuni ta'kidlaydiki, "bu ikki falsafiy oqimlarning asosiy tushunchalari bir xil bo'lsa ham, shunga qaramay ekzistensializm va Bhattachari falsafasi orasida sezilarli farq bor, ammo bu Larning fikricha faqat terminlar borasidadir. Bu esa uning bir termin o'rniga boshqasini qo'yish kifoya, ikkala falsafiy tizimlarning o'xshashligi, bir xilligi aniqlanadi" degan xulosaga kelishiga turtki bo'ldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ekzistensializmni hind falsafasi bilan taqqoslash borasidagi barcha urinishlar bir xil tartibda kechadi. Istalgan g'oyalar, xatto terminlar keltiriladi hamda mos keluvchi sharhlar keltiriladi. Ayrim Yevropa oqimlari bilan o'xshash, xatto bir xilligi e'lon qilinadi. Biroq, bu urinishlarda hind mutafakkirlarining qarashlariga ekzistensializmning ma'lum ta'sirini ko'rmaslik mumkin emas. Ular tez-tez G'arb ta'limotlariga murojaat qilishadi va ularning o'z g'oyaviy izlanishlari uchun namuna deb bilishadi. Bunday ta'limotlarning apologetikasi ayni holatda ekzistensializmning, uni hind falsafasi bilan o'zaro yaqinlashtirishga urinish, uni Hindistonda qonuniy va maqsadga muvofiq tarqalishiga o'ziga xos nazariy asos bo'la oladi.

Biroq bularning barchasi ham manzur emas. Qator faylasuflarda tushkunlik va qo'rquv falsafasining tub mohiyatini tanqidiy tahlil etishga intilish kuchli. Bunday intilishlar jur'atsizlik bilan g'oyaviy jihatdan amalga oshirilsa ham, shunga qaramay ular simptomatik va e'tiborga loyiq.

Eng avvalo Dhirendra Mohan Dattaning urinishlari haqida so'zlash lozim. Yuqorida tilga olingan ikkinchi nashrini ekzistensializm falsafasi bobi bilan to'ldirildi va Kirkegor, Haydegger qarashlarini bayon etdi, Biroq, bobning kirish qismidagi umumiy mulohazalari uning bu falsafani hush ko'rishini aslo anglatmaydi. Uning ta'kidlashicha, ekzistensializm uning e'tiborini, obyektiv voqelik haqidagi tushunchani "vujudga keltirilgan harakat" sifatida jalb etgan, haqiqatda esa uning asoschilari "u haqida juda oz bilishadi". Dattning fikricha, ekzistensializm qat'iy o'lchovli tizimga rasmiylashtirilmagan va uning davomchilarini ko'proq, ijobiy holatlaridan ko'ra humkronlik qilayotgan falsafiy, ijtimoiy va adabiy g'oyalar hamda tendensiyalarga bo'lgan salbiy munosabatlar birlashtiradi.

Muallif ekzistensializmning salbiy tomonlari sifatida unga xos bo'lgan individualizm, valyuntarizm, shuningdek, irratsionalizm va antiintelektualizmni sanab o'tadi. Agar Dhirendra Mohan Datta ekzistensializmi uning umumiy tomonlari va xususiyatlari nuqtai nazaridan tanqid qilingan bo'lsa, Deva Krishna esa uning muayyan prinsiplarini tahlil qilishiga urinadi.

Falsafaning mohiyati yoki "tabiati" nimalardan iborat ekanligini aniqlash maqsadida, u turli ta'limot maktablarini shu jumladan, ekzistensializmni ham tahlil qiladi. Deva Krishna fikricha, ekzistensializm o'ta chalkash falsafa bo'lib, unda subyektivizmning elementlari o'ta kuchli namoyon bo'ladi. Shu bois ularni chuqur tanqid qiladi. Xulosada D.Krishna shunday istehzoli tanbeh beradi, "ekzistensialistik fikrlash yana bir bor mavjudlik va qadr muammosini qayta ifoda qiladi va bizni bo'shliq bilan yuzma-yuz qiladi".

S.M.Shirivastaning unchalik katta bo'lmagan maqolasi alohida qiziqish uyg'otadi. Ob'ektiv idealizmning tarafdorlari bo'lgan Shirivasta va xuddi D.Krishna kabi ekzistensializmning sub'yektivizmini tahlil qilib undan tanqid uchun 2 ta muammoni tanlaydi. Bular haqiqat konsepsiyasini va etikani. U haqiqatni ikkiga, konkret va mavhumga bo'lishga qarshi bo'ladi. Mavhum haqiqat tushunchasini qo'llash borasida bahslashadi. "Ekzistensializm - deb yozadi u - bu tushuncha o'z falsafiy tizimini himoya qilish uchun qolgan barcha tizimlarga yetishtiruvchi yoqliqdir, ekzistensializmning axloqi-diniy tub mohiyatiga kelsak, u ijobiy bahoga loyiq emas". Ekzistensializm tanqidiga P.T.Radju ham jiddiy e'tibor bergan. Taqqoslash falsafasi bo'yicha bir qancha falsafiy maqolalar muallifi. U yoki bu juda qadimgi davrlardan to bizning zamonamizgacha bo'lgan insoniyatning qiziqtirib kelayotgan asosiy falsafiy oqimlarni tahlil qilishga urinadi. U falsafada ikki yo'nalish mantiqiylik va ekzistensializm kabilar mavjud deb aytadi. Bularning ikkisi madaniyat tangligi bo'lib xizmat qiladi. Bu tanglikning mohiyati shundaki, bu ikki tushunchaning o'zaro kelishmovchiligi natijasida insoniyat ongi moddiy dunyo bilan qamrab olingan, uning mavjudligi esa, shu dunyoning ojiz kuchlariga topshiriladi, deb hisoblaydi. Ekzistensializm inqirozdan qutqara olmaydi. Chunki unga ma'nosizlik falsafasiga olib keluvchi, skeptizm, qarama-qarshilik va ayniqsa sub'yektivizm xosdir.

Hind falsafasiga yana bir G'arb oqimlaridan biri komprativizm ham kirib kelgan. Hind va G'arb falsafiy g'oyalarining sintezi negizida hind falsafasi rivoji tendensiyasi, o'zining umumiy, ba'zi hollarda esa konseptual ifodasini komprativizm g'oyalari egalladi. Komprativizm hind faylasuflarining tarixiy-falsafiy tadqiqotlariga yo'nalishlarning o'zaro kurashi natijasida vujudga keldi. Bu yo'nalish bir tomondan G'arb olimlarining yevropasentrizmiga javob berishi kerak bo'lsa, ikkinchi tomondan milliy falsafaning o'ziga xos jihatlari, qirralarini ochib berishi va uning insoniyat falsafiy madaniy xazinasiga qo'shgan hissasini namoyon etishi kerak edi.

Bundan tashqari, u millat falsafasining rearintatsiyasi yo'llarini aniqlash usuli bo'lib, xizmat qiladi. Chunki u mamlakat rivojining yangi bosqich talablariga mos kelishi kerak edi. Bu yo'lda hind va G'arb falsafasi tizimlarining taqqoslash tahlili, nafaqat hind falsafasi erkinligi va o'ziga xosligini ko'rsatib berish, balki uning G'arb ta'limotlarini unda mavjud bo'lmagan g'oyalari bilan to'ldira olish va o'zining ijodiy harakatlari uchun kerak bo'lgan prinsiplari hamda konsepsiyalarini o'zlashtira olishi uchun kerak edi. Komprativizm g'oyalari Hindistonni mustaqillikka erishishi arafasida hamda mustaqillikning ilk davrida keng yoyildi. Hind va evropa falsafasini taqqoslab o'rganish – deb yozadi D.M.Datta, Hindistonning eng old faylasuflarining asosiy maqsadiga aylandi. Yevropaliklardan farqli hindlar Sharq va G'arb falsafasini o'rganishdan, rivojlantirishdan avval, ularni tushunishni o'z vazifalari deb biladilar. Bu Hindiston falsafasiga qo'shgan o'ziga xos hissasi hozirgacha juda ozligini anglatuvchi sababdir. Yana bir sabab o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qligidadir. Albatta bu uzoq vaqt davom etgan mutelikning oqibatidir. Biroq Dattaning fikricha hind falsafasiga hissa qo'sha olgan hind faylasuflari o'zining miyasi bir xil mazza bilan oziqlanuvchi G'arblilik hamkasblaridan ko'ra, har bir tushunchaga o'zgacha chuqur nazar bilan qarashlarini aniqlashdi. Ularning harakatlarini butun dunyo falsafasi rivoji uchun qo'yilgan qadam, deb hisoblash mumkin. Komprativizmning faol antiyevropasentristik yo'nalishi Sarvapali Radhakrishnan qarashlarida aniq namoyon bo'ladi. U sharq va g'arbning dunyoqarashlari, konseptual motivlari bo'yicha qarama-qarshiliklarni rad etib, amerikalik faylasuf F.S.Nortropning fikriga qarshi chiqadi. Radhakrishnan Sharq va G'arb hayotini anglashda prinsipal farq yo'q deb hisoblaydi. Buning uchun mustamlakachilik hukmronligi natijasida vujudga kelgan sun'iy to'siqlar orasini olib tashlash kerak deydi. Uning fikricha G'arbg'a ilmiy fikr, Sharqga din xos degan mulohazalar noto'g'ridir. U umumiy butun dunyo falsafasini vujudga keltirish tarafdori bo'lgan holda, barcha tarixiy davrlarda, barcha xalqlarda bo'lgan falsafiy tizimlarning eng ijobiyalarini aniqlab komprativizm asosida dunyoqarashlar sintezini yaratishni faol ravishda targ'ib etadi.

Komprativizmning yana bir faol targ'ibotchilaridan biri D.M.Datta ham yagona butun dunyo falsafasi g'oyasini targ'ib etadi. G'arb olimlari – deydi u, taqqoslab o'rganishni e'tiborga olmaydilar, shu bois falsafaning butun dunyo tarixi ularga G'arb falsafasining tarixi sifatida namoyon bo'ladi. Bu har bir xalq, har bir davlatning muayyan qo'shgan hissasini ko'rsatib beruvchi insoniyatning falsafiy rivojining vertical (xronologik) va gorizantal (geografik) kesimlarini ko'rsatib beradi.

XULOSA: Xulosa o'rnida shunday deyish mumkin, Hindiston insoniyat tarixida qadimdan taraqqiy etib kelayotgan mamlakatdir. Unda o'tmish bilan hozirgi kun aralashib ketgan. Bu esa, Hindistonning ma'naviy merosini mafkuraviy va falsafiy ta'limotiga juda katta ta'sir ko'rsatadi va an'analarga bo'lgan munosabatlar muhimligini aks etiradi. O'zida sharq va g'arb falsafiy tafakkurini birlashtirdi.

REFERENCES:

1. Datta D.M. Epistemological methods in Indian philosophy. – D.: India, 2010. – P. 88.
2. Raju P.T. Thoughtreality. – D.: India, 1999. – P. 27.
3. Литман А.Д. Сарвапали Радхакришнан. – М.: Наука, 1983. – С. 45-46.

4. Damle P.R. Philosophical essays. – D.: India, 2002. – P. 120.
5. Datta D.M. Radhakrishnan and comparative philosophy. - K.: Philosophy, 1998. – P. 661-662.
6. Radhakrishnan S. Occasional speeches and writing. – K.: Philosophy, 1987. – P. 152.
7. Datta D.M. The contribution of modern India philosophy to world philosophy. – K.: Philosophy, 2004. – P. 556.